

Intervención Psicológica en Pacientes con Alteraciones Alimenticias en Hospitalización

Danitza Michelle Lopez Muñoz

Universidad Vizcaya de las Américas. Blvd. Paseo de las Quintas 133, Las Quintas, 83240 Hermosillo, Sonora

Resumen

Los pacientes ingresados a hospitalización suelen presentar conductas alimentarias alteradas, como bulimia o anorexia, que a menudo se acompañan de otros trastornos. En ocasiones, el ingreso no se debía directamente a un trastorno de la conducta alimentaria, sino a condiciones como depresión, ansiedad o trastorno bipolar; sin embargo, durante la hospitalización se identificaban características propias de un trastorno de la conducta alimentaria, aunque no siempre se priorizaba en el diagnóstico, resultaba ser de suma importancia y debía ser abordado adecuadamente. En este, trabajo se realizaron 5 sesiones de terapia cognitivo-conductual cómo tratar a pacientes con trastornos de conducta alimentaria, con el objetivo de promover la conciencia sobre la enfermedad, la psicoeducación y el apego al tratamiento. Asimismo, se brindó orientación a los familiares sobre la importancia de cuidar y comprender este trastorno para apoyar de manera efectiva a la paciente en su proceso. **MATERIAL Y MÉTODOS:** Entrevista multimodal, Escala de ideación suicida de Beck, Escala de depresión de Beck, Escalas de intencionalidad Suicida, Inventario de los trastornos de la alimentación, Test de actitudes hacia la alimentación, Escala de Hamilton para la Ansiedad, Inventario de personalidad DSM-5 y plan de seguridad.

Abstract

Hospitalized patients often exhibit disordered eating behaviors, such as bulimia or anorexia, which are frequently accompanied by other disorders. In some cases, the hospitalization was not directly due to an eating disorder, but rather to conditions such as depression, anxiety, or bipolar disorder. However, during hospitalization, characteristics of an eating disorder were identified. Although these were not always prioritized in the diagnosis, they proved to be highly significant and needed to be addressed appropriately.

In this work, five sessions of cognitive-behavioral therapy were conducted on how to treat patients with eating disorders, with the aim of promoting awareness of the illness, psychoeducation, and treatment adherence. Additionally, guidance was provided to family members on the importance of caring for and understanding this disorder in order to effectively support the patient through the recovery process. **MATERIALS AND METHODS:** Multimodal interview, Beck's Suicide Ideation Scale, Beck Depression Inventory, Suicidal Intent Scales, Eating Disorder Inventory, Eating Attitudes Test, Hamilton Anxiety Rating Scale, DSM-5 Personality Inventory, and a safety plan.

Palabras Clave: TCA, Cognitivo- Conductual, Anorexia, Bulimia, Hospitalización

Keywords: Eating Disorders (ED), Cognitive-Behavioral, Anorexia, Bulimia, Hospitalization

1. INTRODUCCIÓN

Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) comprenden un conjunto de alteraciones mentales que se caracterizan por una conducta alterada frente a la ingesta de alimentos y/o la adopción de comportamientos dirigidos a controlar el peso corporal. Esta alteración puede generar problemas tanto a nivel físico como en el funcionamiento psicosocial del individuo. Los TCA se manifiestan principalmente mediante un patrón distorsionado de la alimentación y una preocupación excesiva por la imagen personal y el peso corporal. Entre los principales trastornos de este grupo se encuentran la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa (Baldares, 2013).

La Terapia Cognitivo-Conductual (TCC), según Vicente Caballo, es un enfoque terapéutico que se centra en la identificación y modificación de los pensamientos y comportamientos disfuncionales que afectan el bienestar emocional de los individuos. (Caballo, 1997) destaca que la TCC es una terapia estructurada, focalizada y orientada a objetivos, que busca cambiar patrones de pensamiento distorsionados y conductas problemáticas para mejorar la salud mental y el funcionamiento social de los pacientes.

Este enfoque se basa en la premisa de que los pensamientos, emociones y conductas están estrechamente relacionados. Así, al modificar los pensamientos y las conductas disfuncionales, se pueden producir cambios significativos en el estado emocional y conductual de la persona.

En presente proyecto es basado en el trastorno de la conducta alimentaria hablando así de la definición de la misma, sintomatología y terapia en cognitivo-conductual con la finalidad de promover conciencia de enfermedad, psicoeducación y apego al tratamiento en pacientes hospitalizadas y a familiares.

El objetivo de dicha propuesta es que las pacientes al ser egresadas de la unidad hospitalaria favorezcan a su funcionalidad logrando estabilidad y evitar prontas recaídas. De igual manera se buscará orientar a familiares de pacientes sobre dicho trastorno para estar alerta de la paciente en caso de que noten nuevamente alguna sintomatología.

De esta manera se trabajará usando la terapia cognitivo conductual utilizando técnicas que esta nos ofrece para el progreso de la paciente durante la hospitalización, de igual manera que la paciente al egresar las lleve en práctica para evitar prontas recaídas y un mejor proceso sobre su diagnóstico.

Accesibilidad y diseño universal

El presente proyecto tiene como finalidad proporcionar una herramienta práctica que permita a futuros pasantes y psicólogos aplicar sesiones terapéuticas a pacientes ingresadas en unidades de hospitalización. De las cuatro pacientes abordadas durante el estudio, solo una experimentó una recaída, la cual requirió atención en el servicio de urgencias de la misma unidad hospitalaria. Sin embargo, esta paciente logró identificar oportunamente las señales de alarma asociadas a su crisis y, de manera proactiva, buscó atención psiquiátrica y psicológica. Este comportamiento indica que las sesiones implementadas en el marco del proyecto alcanzaron su objetivo de promover la autorregulación y la prevención de recaídas, demostrando así su efectividad y funcionalidad en el contexto clínico.

2. METODOLOGÍA

Pacientes femeninas de 18 a 25 años de edad ingresadas a Hospital Psiquiátrico en Hermosillo, Sonora.

El principal objetivo de la investigación es crear conciencia sobre la enfermedad en las pacientes que han recibido dicho diagnóstico, con el fin de fomentar un buen apego al tratamiento. Esto permitirá que los pacientes eviten recaídas y eviten un nuevo ingreso hospitalario. Al ser dadas de alta, es esencial que los pacientes continúen con el tratamiento y que, además, cuenten con el apoyo de su familia, quienes también recibirán información relevante sobre la enfermedad y el tratamiento. Para lograr este objetivo, se llevarán a cabo varias pruebas psicológicas como lo son Escala de ideación suicida de Beck, Escala de depresión de Beck, Escalas de intencionalidad Suicida, Inventario de los trastornos de la alimentación, Test de actitudes hacia la alimentación, Escala de Halmiton para la Ansiedad, Inventario de personalidad DSM-5 a lo largo de un total de cinco sesiones, que permitirán evaluar y reforzar el compromiso del paciente con su tratamiento, mejorando así su calidad de vida y reducción. Basándose en el libro de Manual para el tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos del autor Vicente E. Caballo

Con las pacientes ingresadas a hospitalización se busca cumplir los objetivos de trabajo de sesión los cuales se determinan durante un periodo de 15 días, en el cual se desarrolló un plan de 5 sesiones, donde se implementó un trabajo con la población la cual iniciaba una hospitalización, si no había un avance significativo en ellas o en alguna paciente se prolongaba el periodo a más de 15 días de implementación hasta lograr los objetivos del plan de intervención.

Tabla 1. Plan de seguimiento

Institución	Hospital Psiquiátrico Hermosillo, Sonora
Ponente	Nombre de la ponente
Duración	1 o 2 sesión por semana de 30 minutos a una hora y media
Participantes	Pacientes del sexo femenino de 18 a 25 años de edad que se encuentren bajo internamiento en el hospital psiquiátrico cruz del norte
Objetivos del programa	Promover conciencia de enfermedad, apego al tratamiento para evitar futuras recaídas al ser egresadas de la unidad.

Tabla 2. Sesión 1

Temática	Entrevista inicial
Objetivo	<ul style="list-style-type: none"> • Recopilar información • motivo de ingreso de la paciente
Descripción del abordaje	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapport 2. Examen mental 3. Datos generales 4. Motivo de ingreso 5. Área familiar/historia de vida 6. Área laboral 7. Área académica 8. Área social 9. Área sexual 10. Observaciones generales
Duración	30-50 minutos
Materiales	Entrevista multimodal

Tabla 3. Sesión 2

Temática	Seguimiento terapéutico/continuidad de la problemática y aplicación de Clinimétricas
Objetivo general Profundizar en la problemática de la paciente, identificando los factores que desencadenan el trastorno.	<p>Objetivo específico</p> <ul style="list-style-type: none"> • aplicar clinimetrías relacionadas con los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA). • explorar si la paciente tiene antecedentes de pensamientos o intentos suicidas.
Descripción del abordaje	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entrevista motivacional 2. Autorregistro de pensamientos y conductas 3. Pensamientos automáticos y creencias irracionales 4. Como cambiar los pensamientos negativos 5. Habilidades sociales y asertividad 6. Prevención de recaídas 7. Evaluación del progreso y planes a futuro. 8. Clinimétricas
Duración	40 minutos a 1 hora y media
Materiales	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cuaderno de anotaciones 2. Escala de ideación suicida de Beck 3. Escala de depresión de Beck 4. Escalas de intencionalidad Suicida 5. Inventario de los trastornos de la alimentación. 6. Test de actitudes hacia la alimentación 7. Escala de Halmiton para la Ansiedad 8. Inventario de personalidad DSM-5

Tabla 4. Sesión 3

Temática	Psicoeducación y conciencia de enfermedad a pacientes y familiares
Objetivo general Proporcionar a las pacientes y sus familiares una mayor conciencia sobre el Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA),	Objetivos específicos <ul style="list-style-type: none"> • Basada en la Terapia Cognitivo-Conductual (TCC). • Se busca que estén informados acerca de la enfermedad <ul style="list-style-type: none"> • Reconocimiento de síntomas • Identifiquen factores que pueden desencadenarla <ul style="list-style-type: none"> • Concepto de recaídas.
Descripción del abordaje	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modelos teóricos sobre la anorexia y la bulimia nerviosa 2. Características psicológicas de los TCA 3. Proceso de recuperación de los TCA 4. Solución de problemas 5. Consecuencias médicas 6. Educación sobre la nutrición 7. La psicoeducación y supervisión de los hábitos alimentarios. 8. ¿Qué son las recaídas y como identificarlas? ¿Cómo ayudar a mi familiar con TCA?
Duración	40 a 1 hora y media
Material	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación 2. Computadora Información impresa que la paciente y el familiar se puedan llevar en caso de que tengan dudas u olviden algún dato.

Tabla 5. Sesión 4

Temática	Adherencia/apego al tratamiento
Objetivo general Qué la paciente comprenda la importancia de adherirse adecuadamente al tratamiento	Objetivo específico <ul style="list-style-type: none"> • Reconociendo los riesgos que implica interrumpir el seguimiento psicológico y psiquiátrico.
Descripción del abordaje	<ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Qué es el apego al tratamiento? 2. ¿En qué se basa llevar un buen apego al tratamiento? 3. Riesgos que pueda tener si suspende el tratamiento psicológico y psiquiátrico Beneficios de llevar un buen apego
Duración	30 a 50 minutos
Material	Cuaderno de anotaciones Información impresa para que la paciente se lleve al egresar en caso de que llegue a tener dudas.

Tabla 6. Sesión 5

Temática	Prevención de recaídas y análisis de factores de riesgo, entrenamiento en expresión emocional, habilidades sociales y asertividad y plan de seguridad.
Objetivo general El objetivo de esta sesión es que la paciente se basa de cuando la paciente sea dada de alta.	Objetivos específicos <ul style="list-style-type: none"> • Qué lleve con ella el conocimiento de prevención de recaídas • se aplicará plan de seguridad en caso de que la paciente se encuentre en situación de crisis al egresar.
Descripción del abordaje	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificación de las comidas 2. Modificación de la conducta de comer 3. Acudir a nutriólogo para llevar mejor alimentación Plan de seguridad de conlleva que la paciente identifique cuáles son sus señales de alarma ante una crisis y en este caso a llevar a

	tener recaídas de alimentación, que recursos tiene la paciente para enfrentar dichas crisis y por último identificar quienes son sus redes de apoyo la paciente firma el plan en el cual se compromete que en caso de que las estrategias apuntadas anteriormente no funcionen, se compromete a acudir a atención hospitalaria en el servicio de urgencias en más accesible para ella.
Duración	40 minutos a 1 hora y media
Material	<p>1. Cuaderno de anotación.</p> <p>Plan de seguridad</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Cuáles son mis señales de alarma? • Mis recursos ¿Qué puedo hacer para enfrentar mi crisis? • Mi red de apoyo ¿A que personas puedo acudir para pedir ayuda? <p>En caso de que las estrategias anteriores no funcionan, la paciente se compromete a acudir a atención hospitalaria en el servicio de urgencias más accesible para ella.</p>

3. RESULTADOS

Con base en las 4 evaluaciones que se realizaron en el seguimiento a las pacientes se creó un programa de intervención a nivel prevención en las cuales se establece un plan de cinco sesiones, puesto que las pacientes permanecen al menos un mes en hospitalización y con base a este programa de intervención se planea que las pacientes estén menos tiempos de tratamiento.

En la primera intervención con las pacientes se llevó a cabo la entrevista inicial, lo cual está enfocada en conocer el historial de vida y el motivo de ingreso de la paciente, al igual que hacer un buen rapport para que la paciente entre en confianza y comodidad, en la segunda sesión estuvo más enfocada en la aplicación de escalas e instrumentos donde se pudo detectar una las puntuaciones que arrojaron a depresión mayor, con ideaciones suicidas y un trastorno de conducta alimentaria por lo cual se aplicaron dichas pruebas con puntuaciones altas, es decir, depresión grave, ideaciones suicidad presentes, baja autoestima respecto a su cuerpo como el dejar de comer o provocarse vomito, ansiedad, con un diagnóstico de personalidad Clúster B. En la tercera sesión y cuarta sesión nos enfocamos en dar seguimiento de la problemática con la que la paciente ingreso a hospitalización y de igual manera unos minutos de psicoeducación para que la paciente reconociera conceptos de su diagnóstico, procesos de recuperación, las recaídas, la importancia del apego al tratamiento y el seguimiento terapéutico fuera del internamiento. Así mismo citar a familiares para informar el estado de la paciente y brindarle información importante para el cuidado de ellas y evitar futuras recaídas. En la quinta sesión al ver avances en las pacientes tanto psiquiátrica como psicológica y en las pruebas evaluativas salieran con puntuaciones bajas se hizo un cierre de seguimiento y un plan de seguridad en el que ellas en el que lograron identificar sus señales de alarma ante una crisis fuera de hospitalización, los recursos como el que pueden hacer para enfrentar esas crisis y sus redes de apoyo. De igual manera, se queda en un acuerdo que si sus estrategias mencionadas no funcionaran se comprometen a acudir a atención hospitalaria para resguardar su integridad. Después de meses solo una paciente tuvo recaída teniendo crisis, pero sin necesidad de internamiento hospitalario, la paciente acudió a urgencias en el que se le dio seguimiento, ayuda y apoyo.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En la práctica clínica, es común que los trastornos de la conducta alimentaria (TCA), como la bulimia o anorexia, no sean inicialmente identificados por los profesionales de la salud en pacientes que buscan atención por otros

motivos, como la depresión o la ansiedad. Este fenómeno ocurre porque los pacientes, a menudo, no consideran sus conductas alimentarias como un problema relevante o bien no se sienten cómodos al compartir esta información, lo que lleva a que se pase por desapercibido.

La anorexia nerviosa se caracteriza por una restricción extrema de la ingesta alimentaria, un miedo intenso a ganar peso y una percepción distorsionada de la figura corporal, mientras que la bulimia se manifiesta a través de episodios de ingesta excesiva de alimentos seguidos de conductas purgativas como el vómito o el uso excesivo de laxantes. Entre los indicadores clave que pueden alertar a profesionales de la salud o a familiares sobre la presencia de estos trastornos se encuentran: una preocupación constante por el peso corporal, cambios drásticos en los hábitos alimenticios, aislamiento social, alteraciones emocionales como ansiedad o depresión, y signos físicos como pérdida de peso significativa, fatiga, mareos o alteraciones en el ciclo menstrual en las mujeres. Detectar estos indicadores de manera temprana es crucial para proporcionar un tratamiento adecuado y prevenir complicaciones graves relacionadas con estos trastornos.

Cuando se presentan trastornos como la depresión y la ansiedad, es posible que los pacientes no perciban que sus hábitos alimentarios están relacionados con su estado emocional y psicológico. A menudo, las conductas alimentarias inapropiadas se asocian con una forma de lidiar con los síntomas.

En conclusión, la falta de atención a los trastornos de la conducta alimentaria en pacientes con otros trastornos psiquiátricos, como la depresión o la ansiedad, puede tener consecuencias graves para su salud mental y física. Es fundamental que los profesionales de la salud identifiquen y aborden estos trastornos, incluso cuando el paciente no lo perciba como relevante. La integración de la evaluación del TCA en el proceso diagnóstico, junto con un enfoque de tratamiento que incluya terapia cognitivo-conductual, psicoeducación y el fortalecimiento de las redes de apoyo, es clave para mejorar el bienestar del paciente y prevenir recaídas. Solo así se podrá garantizar una recuperación integral, que no solo aborde los síntomas superficiales, sino también las causas subyacentes de estos trastornos, favoreciendo una mejor calidad de vida para los pacientes.

Solo el 25% de las pacientes presentó recaída. Esta paciente ingresó al servicio de urgencias debido a una crisis que detona por problemas familiares, siendo atendida oportuna y posteriormente seguida en consulta externa. Este hecho demuestra la funcionalidad de las sesiones y el plan de seguridad, ya que dentro de sus indicaciones se establece que, en caso de detonarse una crisis, la paciente debe acudir a atención médica de urgencia.

REFERENCIAS

- [1] American Psychological Association [APA]. (2014). Manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5).
- [2] Baldares, M. J. (2013). Trastornos de la conducta alimentaria. Revista médica de Costa Rica y Centroamérica, LXX, 475-482.
- [3] Caballo, V. E. (1997). Manual para el tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos.
- [4] Fullana, M. A., Cruz, L. F., Bulbena, A., & Toro, J. (2012). Eficacia de la terapia cognitivo-conductual para los trastornos mentales. Medicina Clínica, 215-219.
- [5] Hernández, M. C., López, D. R., Herrera, J. C., & Díaz, G. (2020). Trastornos de la conducta alimentaria. Boletín Científico de la Escuela Superior Atotonilco de Tula, 15-21.
- [6] Organización Mundial de la Salud (OMS). Recuperado de: <https://www.who.int/es>
- [7] Fernández Aranda, F., & Turón Gil, V. (1998). Valores estadísticos en pacientes con trastornos de la alimentación. En F. Fernández Aranda & V. Turón Gil (Eds.), Trastornos de la alimentación. Guía básica de tratamiento en anorexia y bulimia (pp. 251-263). Barcelona: Masson.
- [8] Sáiz, P. A., González, M. P., Bascarán, M. T., Fernández, J. M., Bousoño, M., & Bobes, J. (1999). Prevalencia de trastornos de conducta alimentaria en jóvenes de enseñanza secundaria: un estudio preliminar. Actas Españolas de Psiquiatría, 27, 367-374.

- [9] Beck, A. T., Kovacs, M., & Weissman, A. (1979). Assessment of suicidal intent: The scale for suicide ideation. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 47, 343-352.
- [10] Beck, A. T., Resnick, H. L. P., & Lettieri, D. J. (1974). Development of suicidal intent scales. En A. T. Beck, H. L. P. Resnick, & D. J. Lettieri (Eds.), *The prediction of suicide* (pp. 45-56). Bowie: Charles Press.
- [11] Bech, P. (1988). Rating scales for mood disorders: Applicability, consistency and construct validity. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 78(Suppl 345), 45-55.
- [12] Conde, V., & Useros, E. (1975). Adaptación castellana de la escala de evaluación conductual para la depresión de Beck. *Revista Psiquiatría y Psicología Médica de Europa y América*, 12, 217-236.
- [13] Conde López, V., & Franch Valverde, J. I. (1984). Escalas de evaluación comportamental para la cuantificación de la sintomatología psicopatológica en los trastornos angustiosos y depresivos. *Trébol*.
- [14] Castro, J., Toro, J., Salamero, M., & Guimera, E. (1991). The Eating Attitudes Test: Validation of the Spanish version. *Psychological Assessment*, 7, 175-190.
- [15] Garner, D. M., Olmsted, M. P., Bohr, Y., & Garfinkel, P. E. (1982). The Eating Attitudes Test: Psychometric features and clinical correlates. *Psychological Medicine*, 12, 871-878.
- [16] Hamilton, M. (1959). The assessment of anxiety states by rating. *British Journal of Medical Psychology*, 32, 50-55.

Correo de autor de correspondencia: michellezoo1d@outlook.com